

XITOIY DIPLOMATIYASI TARIXIDA MARKAZIY OSIYO: MA'RUZA TEZISI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14162749>

M.M.Is'hoqov,

tar.f.d., professor

Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti

***Annotatsiya.** Ushbu tezis turli manbalar va hujjatlar asosida G'arbga, xususan Markaziy Osiyoga qrqtilgan Xitoy diplomatiyasining uzoq o'tmishidan hozirgi kunigacha asosiy hususiyatlarini ochib berishga qaratilgan ma'ruzaning qisqa bayonidan iborat.*

***Annotation.** This thesis is a short summary of the lecture aimed at revealing the key features of Chinese diplomacy from the distant past to the present that has been directed to the West, particularly Central Asia, on the basis of various sources and documents.*

Xitoy – insonyat tarixida eng qadimgi sivilizatsiya o'chaqlaridan biri. Uning tajribasi jahon tarixining fenomenlari qatorida alohida qiziqish uyg'otib kelgan. Bu masalada Xitoyning ichki imkoniyatlari mazkur taraqqiyot darajasini ta'minlay olarmidi? – degan savol o'rinli bo'ladi. Zero, Xitoy Sharq tomonidan hayoti va rivoji uchun yetarli resurs maydonlariga umid bog'lashi qiyinligini tushunar edi. Shunga qaramay, Xitoy Sharqni ham tashqi siyosati nazaridan chetda tutmagan. Tarixdan ma'lumki, Xitoy asrlar davomida Koreyani o'ziga tobe tutishga harakat qilgan. Koreys xalqining Xitoy istibdodiga qarshi kurashi vaqti-vaqti bilan g'olibona natijalar ham bergan. Masalan, ilk o'rta asr Korey uch hukmdorlik davri va Shilla atrofida birlashuv harakati, Li sulolasi davrida Koreys davlatchiligining yangi yuksalish bosqichi va boshqalarni ko'rsatish mumkin. Yaponiya bilan esa, bu mamlakatning o'ziga xos siyosiy va ijtimoiy ambitsioz an'analari tufayli nisbatan ehtiyotkor munasabat yo'lini tutgan. Bu yo'l Xitoy uchun doim ham omadli bo'lmagan.

Xitoy o'zidan shimolda yashagan proto-turkiy xalqlar bilan munosabatlardan azaliy jabr ko'rib kelgan. Buning natijasi o'laroq, Buyuk Xitoy devori kabi noyob mudofaa inshooti paydo bo'lgan. Biroq bu to'siq ham keng ma'noda Xitoyni shimol xavf-xatarlaridan saqlay olmaga. Shimoldan bosqinlar, talon-torojlar ko'p bora Xitoyning tinkasini quritgan. Masalan, xunlarning bosqinlarini olaylik. Yoki VIII asrda Uyg'ur xoqoni Egi Yag'laqar tomonidan Xitoyning Shimoli-G'arbiy qismi

bosib olinishi, Mug‘ullar istilosi va Xitoy ustidan hukmronligi va boshqalarni eslash mumkin.

Sharqiy va Shimoliy yo‘nalishdagi mazkur siyosat imkoniyatlari nechog‘lik cheklanganligini hisobga olib, uzoq o‘tmishdan boshlab Xitoy G‘arb tomonni, ya‘ni Markaziy Osiyoni o‘rganishga, mintaqa xalqlari bilan turli xil aloqalarga intilgan. Mil. avv. I ming yillik boshlaridan Xitoyning turli sulolalari tomonidan G‘arbgga ishonchli kishilarni jo‘natish amaliyoti an‘anaga aylangan.

Bu tarixiy jarayon jiddiy va tizimli yo‘lga qo‘yilgan Xitoy tarixnavisligi an‘anasida, xususan, sulolalar yilnomalarida o‘z aksini topgan.

Aslida Xitoy tarixini ushbu yilnomalardan xoli tasavvur etib b‘olmaydi. Chunki Xitoy azaliy tarix mamlakati, madaniy an‘analar uzluksizligi va uning tarxnavisligi mamlakatidir. Qadim zamonlardan oq maxsus tayyorgarlik ko‘rgan mutaxassis tarixnavislar va jamiyatda qadrlangan hassos kotiblar hayvonlarning kurak suyaklariga, yog‘och taxtachalarga, bambukdan tayyorlangan qog‘zsimon matolarga, ipak matolarga tarix bitganlar. Tarixnavislik o‘z navbatida davlatning mafkuraviy, ma‘naviy hayotiga singib ketgan. Asrlar osha yig‘ilib borgan va ketme-ketlik tartibida davlat muxofazasida saqlangan sulolalar yilnomalari to‘planib, ulkan tarix kitoblariga aylangan. Ana shunday Xitoy tarixining benazir majmuasi mil. avv. II-asr oxiri-I asr boshlarida Xitoy tarixining otasi Sima Tszyan tomonidan yaratilgan. Bu asar “Shi-tszi”, ya‘ni “Tarixiy qaydlar” yoki “Tarixchi bitiklari” nomi bilan mashhur va ayni choqda o‘ziga xos bir tarzda hanuz Xitoy tarixnavisligi va tarix tadqiqotlarining ommaga qaratilgan didaktik modeli rolini bajarib kelmoqda. Qolaversa Sima Tszyaning kitobi undan keyingi davrlarda yaratilgan barcha sulolaviy yilnomalar uchun namuna bo‘lib qolgan.

Gap shundaki, har bir yangi sulola taxtga kelgach o‘ziga qadar taxtda bo‘lgan sulola tarixini yozish uchun tarixchi mutaxassislardan iborat guruh tuzgan. Uning zimmasiga taxtdan tushgan avvalgi dinastiya tarixini batafsil yozish vazifasi yuklangan. Shunday tarixlar soni 24 taga yetgan va ularning har biri oldiga taxtga kelgan yangi sulolaning hukmronligi tarixiy asosga egaligini, ya‘ni legitimligini tasdiqlashga xizmat qilgan. Ko‘p hollarda u yoki bu sulolaning taxtga bo‘lgan da‘vosini asosli ekanini isbotlash uchun uzoq otmish tarixlari ham qayta talqin qilinishi lozim bo‘lgan. Shunday hollarda ham {itoy an‘anasiga ko‘ra tarixning omma uchun didaktik ahamiyati talablaridan chekinilmagan. Zero, taxt egasi osmon o‘g‘li, u de deb atalmish oliy samoviy ruh himoyatiga ega, unga berilgan tarix mazmuni esa odam tomonidan yozib izohlangani sababli mazkur oliy ruh oldida, ayniqsa hukmdorga mansub de oldida uning martabasini tasdiqlagan xalos.

Bunday tarixnavislikning metodologik asosi esa Konfutsiy ta‘limotiga borib taqalgan. Bunga ko‘ra mamlakat tarixini odamlar, birinchi navbatda taxt egalari,

osmon o'g'llari yaratadi deb tushunilgan. Taxt egasining osmon o'g'li ekaniga ishonch bu o'rinda osmonning funksiyasini Xitoy davlatchiligining go'yaviy ma'noda ontologik mohiyatiga aylantirgan. Bu g'oya Xitoyning Osmon ostida yaralmish barcha narsalarga egalik haqidagi tarixiy da'vosini asoslashga qaratilgan. Shundan kelib chiqib, tarixdagi barcha xalqaro munosabatlarni Xitoy unga murojaat qiluvchi tomonning Osmon o'g'liga tobeligi deb talqin qilgan. Turli mamlakatlardan, shu jumladan mintaqamizda bo'lmish tarixiy davlatlardan Xitoyga elchilik missiyalari olib borgan sovg'a-salomlarni ularning hukmdorlari tomonidan yuborilgan o'lpon deb tushunilgan. Bu an'ana Xitoy tarixida so'nggi o'rta asrlargacha davom etgan. Xatto, buyuk Amir Temur saroyiga kelgan Xitoy elchilari taqdim etgan elchilik yorlig'i va topshirilgan diplomatic maktubda Xitoy imperatori Temurga xudi o'zining vassalidek murojaat etgan. Bunga javoban Temurning Xitoy elchilariga o'rnini ko'rsatib qo'ygani tarixdan ma'lum. Biroq hozirga qadar ham "ulug'xitoychilik" ruhi tarixnavislikda va diplomatiyada ma'lum darajada pardaga o'ralgan shakllarda ta'sirini saqlagan.

"Osmon osti mamlakat" atalmish utopic an'ananing diplomatiyada tutgan o'rni qanchalik muhim bo'lmasin, Xitoy tarixidagi faol ijtimoiy amaliyotchilikka, pragmatic tamoyilga asoslangan taraqqiyot tendensiyasining mazkur utopiya bilan munosabatida ziddiyatlar va sezilarli ijobiy siljishlar kuzatiladi. Ayniqsa, 1945(Mao Tsze Dun) – 1981 yillardagi (Den Syao Pin) davri o'rtasida mazkur ziddiyatli holat pragmatic bozor iqtisodiyoti sotsializmi yo'li galabasi bilan yakunlandi/ Bu esa o'rnida Xitoy diplomatiyasining ham yangi davrini boshlab berdi.

Endilikda Xitoy diplomatiyasi G'arbda, nafaqat g'arbda, balki butun dunyoda mamlakat manfaatlari uchun nima muhim bo'lsa, unga erishish yo'lida to'g'ridan-to'g'ri va aylanma yo'llardan unumli foydalanib kelmoqda. Bu harakatda Xitoy tomonidan geografik ma'noda o'zidan G'arbda joylashgan mamlakatlarga, jumladan Markaziy Osiyodagi sovetlardan keyingi mustaqil davlatlarga investitsiyalar kiritish, turli inshootlar barpo qilish bo'yicha bitimlar tuzish, muayyan ob'yektlardan foydalanish bo'yicha sherikchilik, ayrim hollarda muhim ob'yektlarga muddatli egalik huquqini sotib olish kabi shartlar va boshqa turli vositalar orqali manfaatlar tengligidan ko'ra diplomatik ustunlikka intilish harakati amalda Xitoyning azaliy orzusi uchun qulay vaziyatga aylandi.